

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSISIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
AULIA RAHMI
NIM. 180101110232**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kenanga (*Canarium caudatum* Baill.)
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.)
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
 - d. Sirih (*Piper betle* L.)
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terma.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak Kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai beberapa tepal, sering terdiferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang

apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 1. *Annona muricata* L.

Gambar 2. *Annona squamosa* L.

Gambar 3. *Canarium odoratum* Baill.

Gambar 4. *Piper betle* L.

Gambar 5. *Nymphaea lotus* L.

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhnya yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk pertahanan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisi Magnoliophyta (Angiospermae) mempunyai sifat-sifat utama, yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang tertutup.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

Sumber: (Aida, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Hermawan, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Kelopak
- c. Tangkai bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Kelopak
- c. Tangkai bunga

Sumber: (Riska, 2016)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah kenanga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Buah kenanga

Sumber: (Aida, 2018)

b. Sirsak (*Annona muricata* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Fitria, 2019)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Anisa, 2016)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Hadi, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Mahkota

b) Literatur

Keterangan:

a. Mahkota

Sumber: (Wira, 2016)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Permukaan buah

b. Tangkai buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan buah
- b. Tangkai buah

Sumber: (Hadi, 2015)

c. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Ajeng, 2015)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Haikal, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga srikaya
- b. Tangkai bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga srikaya
- b. Tangkai bunga

Sumber: (Haikal, 2019)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan buah

Sumber: (Kamelia, 2018)

d. Sirih (*Piper betle* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Liza, 2012)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Arif, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Bulir

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai
- b. Bulir

Sumber: (Liza, 2012)

e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Arsenio, 2019)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun

Sumber: (Arsenio, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tenda bunga
- b. Benang sari
- c. Tangkai bunga

Sumber: (Muslih, 2019)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2	Perioditas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Anual	Anual
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut	Serabut
4	Sifat batang					
	Percabangan	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Sim-podial	Sim-podial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Me-manjat	Ter-kulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	-	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Ber-seling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Me-manjang	Me-manjang	Jantung	Ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Ber-lekuk	Ber-lekuk
	Ujung daun	Me-runcing	Me-runcing	Me-runcing	Me-runcing	Mem-bulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Me-leng-kung	Men-capai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin dan mengkilap	Kasap	Licin dan seperti kertas	Tipis lunak
	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Species	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber: Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Magnoliidae yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya

terdapat 1 daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*.

Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) mempunyai bentuk daun bangun jorong atau ovalis. Pangkal daun yang membulat (*rotundatus*) yaitu pada pangkal yang tumpul, tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga pangkal daun merupakan semacam suatu busur, terdapat pada daun yang bulat atau jorong, atau pada daun bangun ginjal. Kemudian ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) ini licin serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman kenanga ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian utama bunga yaitu kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Serta memiliki buah yang bersifat sejati

Menurut (Akmalia, 2014) pada umumnya kenanga berbatang besar dengan diameter 70-100 cm dengan tinggi mencapai 25 meter lebih. Daunnya tunggal setangkai, berbentuk bulat telur memanjang atau jorong dengan pangkal daun membulat dan ujung daun meruncing. Menurut (Yuniarti, 2008) bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda dan berwarna kuning setelah masak (tua). Bunga kenanga akan muncul pada tangkai bunga dengan jumlah tunggal atau berkelompok 3-4 kuntum, kelopak bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasar, sebuah bunga memiliki 6 kadang 8-9 lembar mahkota berbentuk pita, berdaging, terlepas satu sama lain dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing biasanya berjumlah 3.

Dan menurut (Armando & Rochim, 2009) kenanga memiliki dasar bunga berbentuk bundar pipih dan mengembung, benang sari berjumlah banyak, tangkai pendek dan tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, bersifat menempel dan membelah memanjang. Bakal buah berbentuk oblong, dan bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya. Bunga kenanga memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.

14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15.
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109.
109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b Tanaman lain.....	120.
120b Tanaman tanpa getah.....	128.
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129.
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135.
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139.
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	142.
142b Cabang tidak demikian.....	143.
143b Sisik demikian tidak ada.....	146.
146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan).....	154.
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155.
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156.
156b Bakal buah menumpang.....	162.
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163.
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164.
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165.
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....	166.
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae.
1a Banyak buah yang lepas, bertangkai pada satu tangkai buah utama. Ujung yang diperpanjang daripada penghubung ruang sari runcing.....	1. Canangium.

Kunci determinasi kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-166a-
Annonaceae-1a-Canangium-*Canangium odoratum* Baill.

Menurut (Steenis, 2013) kenanga (*Canangium odoratum* Baill.) memiliki habitus pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bula telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk di ketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 8, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau, kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya kurang lebih 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya.

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Magnoliidae yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Sirsak (*Annona muricata* L.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Kemudian memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar. Sirsak (*Annona muricata* L.) ini memiliki tata letak daun yang berseling dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*. Kemudian bentuk daunnya memanjang. Pangkal daun yang tumpul (*obtusus*) yaitu

tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju satu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Kemudian ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun sirsak (*Annona muricata* L.) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun ini licin dan mengkilap serta mempunyai warna hijau tua. Bunga pada tanaman kenanga ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian utama bunga yaitu kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Serta memiliki buah yang bersifat sejati majemuk.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) *Annona muricata* L. termasuk contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam suku Annonaceae dengan ciri-ciri tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling, tanpa daun penumpu. Bunga banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomorf, biasanya berbilang 3, seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota. Benang sari banyak, bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lain, masing-masing berisi banyak atau 1 bakal biji saja, letaknya pada kampuh perut atau basal, tiap bakal biji mempunyai 2 integumen. Buah kebanyakan berupa buah buni, kadang-kadang berupa buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang kecil. Tumbuhan ini ditanam sebagai penghasil buah-buahan.

Menurut (Pinto, 1996), sirsak (*Annona muricata* L.) adalah pohon cemara kecil yang ramping dan tegak atau bercabang rendah dan lebat. Tumbuh ke ketinggian 4,5-9 m. Mengkilap, daun hijau gelap alternatif, sederhana dan seluruh, dengan obovate ke bentuk elips, iklan yang 12,7-20 cm. Daun memancarkan bau yang kuat ketika dihancurkan. Bunga dari

genus *Annona* adalah hermaphrodit dan diproduksi sendiri atau kelompok kecil pada pertumbuhan musim saat ini, meskipun bunga yang timbul di bantal dari kayu yang tidak biasa. Semua laterals tunas dapat memiliki hingga dua tunas vegetatif dan tiga bunga kuncup. Laterals sirsak tunas yang terkena di axil daun, sedangkan tunas lateral aatemoya biasanya subpetiolar. Tunas adventitious dapat timbul pada setiap titik di bagasi. Bunga baru terus muncul menuju puncak menembak sebagai bunga yang dihasilkan sebelumnya di bagian basal matang. Bunga sirsak yang berwarna kuning pucat dan panjang 2,5-4 cm, dengan tiga tebal, kelopak berdaging dan tiga kelopak batin kecil bergantian dengan kelopak luar. Buah sirsak adalah syncarp yang bervariasi dari kurang dari 0,4 kg untuk lebih dari 4,5 kg, dengan beberapa buah-buahan mencapai 12 kg. Kulit berwarna hijau gelap dengan banyak bengkak, duri lunak. Daging adalah jus dan putih dengan tekstur kapas, dan mengandung banyak biji coklat gelap yang panjang sekitar 2 cm. Sirsak menghasilkan buah sepanjang tahun.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.

10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11.
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12.
12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13.
13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14.
14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15.
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109.
109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b Tanaman lain.....	120.
120b Tanaman tanpa getah.....	128.
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129.
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135.
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139.
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...142.	
142b Cabang tidak demikian.....	143.
143b Sisik demikian tidak ada.....	146.
146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan).....	154.
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155.
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156.
156b Bakal buah menumpang.....	162.
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163.
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164.

- 164b Daun tidak melekat serupa perisai.....165.
- 165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....166.
- 166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....**50. Annonaceae.**
- 1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....2. *Annona*.
- 1a Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang di luar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segitiga. Buah berduri tempel.....*Annona muricata* L.
- Kunci determinasi sirsak (*Annona muricata* L.) 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-166a-
Annonaceae-1b-Annona-1a-*Annona muricata* L.

Menurut (Stennis, 2013) *Annona muricata* L. adalah pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung mruncing pendek seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 2 yang terluar hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari di atas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm. biji hitam (Peny.) dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam.

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Annona</i>
Species	: <i>Annona squamosa</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Magnoliidae yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Kemudian memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar. Srikaya (*Annona squamosa* L.) ini memiliki tata letak daun yang berseling dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*. Kemudian bentuk daunnya memanjang. Pangkal daun yang tumpul (*obtusus*) yaitu

tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju satu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Kemudian ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun ini kasap serta mempunyai warna hijau. Bunga pada tanaman kenanga ini termasuk bunga tidak lengkap karena tidak dapat dibedakan antara kelopak dan mahkota. Serta memiliki buah yang bersifat sejati ganda.

Menurut (Singh, 1992) srikaya (*Annona squamosa* L.) memiliki ciri-ciri berupa pohon dengan ukuran lebih pendek dari sirsak yaitu maksimal 6 m dan memiliki banyak percabangan lateral. Batangnya memiliki banyak lentisel. Permukaan atas daun berwarna hijau mengkilat sebaliknya permukaan bawah daun berwarna hijau tidak mengkilat. Panjang tangkai daun 0,7-1,5 cm. Bentuk daun memanjang dengan ukuran 5-17 x 2-7 cm. Buahnya berbentuk bulat seperti hati, ovate, konikal dengan diameter 5-7,5 cm. Panjangnya 6-10 cm dan beratnya 120-330 g. Ukuran buah sangat dipengaruhi oleh kultivar, penyerbukan dan nutrisi. Daging buah rasanya manis. Biji berjumlah 35-45 biji per buah dengan warna hitam.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) srikaya (*Annona squamosa* L.) termasuk contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam suku Annonaceae dengan ciri-ciri tumbuhan berkayu dengan daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling, tanpa daun penumpu. Bunga banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomorfi, biasanya berbilang 3, seringkali mempunyai 2 lingkaran daun-daun mahkota. Benang sari banyak, bakal buah 1 sampai banyak, bebas satu sama lain, masing-masing berisi banyak

atau 1 bakal biji saja, letaknya pada kampuh perut atau basal, tiap bakal biji mempunyai 2 integumen. Buah kebanyakan berupa buah buni, kadang-kadang berupa buah ganda. Biji dengan endosperm berbelah dan lembaga yang kecil. Tumbuhan ini ditanam sebagai penghasil buah-buahan.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....14.
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....15.
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....109.

109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119.
119b Tanaman lain.....	120.
120b Tanaman tanpa getah.....	128.
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129.
129b Tidak ada upih daun yang jelas; paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135.
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139.
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...142.	
142b Cabang tidak demikian.....	143.
143b Sisik demikian tidak ada.....	146.
146b Tanaman tidak berduri atau berduri temple (buah diabaikan).....	154.
154b Bunga tidak di dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155.
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156.
156b Bakal buah menumpang.....	162.
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163.
163a Pohon atau perdu dengan pohon yang berbilangan 3.....	164.
164b Daun tidak melekat serupa perisai.....	165.
165b Ruang kepala sari membuka tanpa katup atau bunga berkelamin satu.....	166.
166a Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.....	50. Annonaceae.
1b Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancung atau sangat tumpul.....	2. Annona.

1b Lingkaran terdalam daun mahkota lebih kecil daripada yang di luar, yang terakhir memanjang. Kadang-kadang lingkaran terdalam tidak ada.....2.

2b Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau biru.....*Annona squamosa* L.

Kunci determinasi srikaya (*Annona squamosa* L.) 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b-163a-164b-166a-

Annonaceae-1b-Annona-1b-2b-*Annona squamosa* L.

Menurut (Steenis, 2013) srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai bentuk lanset tumpul, 6-17 x 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Daun kelopak segit tiga, waktu kuncup bersambung dengan katup (*klepsgewijs*), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga hingga ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari di atas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banyak, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam.

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Piperales
Familia	: Piperaceae
Genus	: Piper
Species	: <i>Piper betle</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, sirih (*Piper betle* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Magnoliidae yang memiliki habitus atau perawakan perdu yaitu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Tanaman ini memiliki periodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai setahun. Sirih (*Piper betle* L.) termasuk tumbuhan yang berakar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli..

Sirsak (*Piper betle* L.) memiliki percabangan simpodial yaitu batang pokok atau batang utama susah ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang memanjat dan memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang beralur yaitu pada membujur batang terdapat alur-alur yang jelas. Sirih (*Piper betle* L.) ini memiliki tata letak daun yang berseling dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*. Kemudian bentuk daunnya jantung

yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun sirih (*Piper betle* L.) memiliki tepi yang rata artinya tidak bertoreh-toreh dan mempunyai pertulangan daun melengkung (*cervinervis*) yaitu daun mempunyai beberapa tulang yang besar, satu ditengah, yaitu yang paling besar, sedang yang lainnya mengikuti jalannya tepi daun, jadi semua memencar kemudian kembali menuju ke satu arah yaitu ke ujung daun. Tekstur pada daun ini licin dan seperti kertas yaitu tipis tetapi cukup tegar serta mempunyai warna hijau. Bunga pada tanaman kenanga ini termasuk bunga tidak lengkap karena tidak mempunyai mahkota dan tidak memiliki buah.

Menurut (Steenis, 1997) sirih adalah sejenis tumbuhan merambat yang bersandar pada batang pohon lain. Tinggi 5-15 m. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya yang tunggal berbentuk jantung, berujung runcing, tepi rata, tulang daun melengkung, lebar daun 2,5-10 cm, panjang daun 5-18 cm, tumbuh 8 berselang-seling, bertangkai, dan mengeluarkan bau yang sedap bila diremas. Tanaman sirih memiliki bunga majemuk berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. panjang bulir sekitar 5-15 cm dan lebar 2-5 cm. Pada bulir jantan panjangnya sekitar 1,5-3 cm dan terdapat dua benang sari yang pendek sedang pada bulir betina panjangnya sekitar 2,5-6 cm dimana terdapat kepala putik tiga sampai lima buah berwarna putih dan hijau kekuningan.

Dan menurut (Tjitrosoepomo, 2013) sirih (*Piper betle* L.) termasuk ke dalam suku Piperaceae yang memiliki ciri-ciri yaitu terna atau tumbuh-tumbuhan berkayu seringkali memanjat dengan menggunakan akar-akar pelekat, dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar atau berkarang

dengan atau tanpa daun-daun penumpu. Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang disebut bunga lada (amentum). Masing-masing kecil tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal atau banci dengan 1-10 benang sari, putik terdiri 1-6 dan buah (kebanyakan 3), dengan 1-6 kepala putik, beruang 1 dengan 1 bakal biji yang tegak pada dasarnya.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9.
- 9a Tumbuh-tumbuhan memanjat atau membelit.....41.
- 41b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara. Daun tidak silindris.....42.
- 42b Tumbuhan tidak demikian.....43.
- 43b Daun tersebar.....54.
- 54b Daun tunggal.....59.
- 59b Batang atau daun tak berduri dan tak berduri temple.....61.
- 61b Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian.....62.
- 62b Benang sari 4-5, atau bunganya tidak jelas, merupakan bulir.....63.
- 63a Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang.....64.
- 64a Bunga tanpa perhiasan bunga. Tiada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengan ruas yang jelas.....**37. Piperaceae.**

1a Daun lunak seperti herba. Daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.....*Piper betle* L.

Kunci determinasi sirih (*Piper betle* L.) adalah 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9a-41b-42b-43b-54b-59b-61b-62b-63a-64a-Piperaceae-1a-*Piper bitle* L.

Menurut (Steenis, 2013) sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Helaian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang miring dan ujung meruncing, 5-18 x 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau bulat memanjang, panjang kurang lebih 1 mm. Bulir jantan memiliki tangkai 1,5-3 cm. Benang sari 2, sangat pendek. Bulir betina memiliki tangkai 2,5-6 cm, kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah, liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk.

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Nymphaeales
Familia	: Nymphaeaceae
Genus	: <i>Nymphaea</i>
Species	: <i>Nymphaea lotus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Magnoliidae yang memiliki habitus atau perawakan perdu yaitu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Tanaman ini memiliki periodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai setahun. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk tumbuhan yang berakar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang dan bukan berasal dari akar yang asli.

Teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki percabangan simpodial yaitu batang pokok atau batang utama susah ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang terkulai dan memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang licin. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) ini memiliki tata letak daun yang roset akar yaitu batang amat pendek, sehingga semua daun berjejal-jejal di atas tanah, jadi roset itu amat dekat dengan akar dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*. Kemudian bentuk daunnya ginjal yaitu daun yang pendek lebar dengan ujung yang tumpul atau membulat dan pangkal yang berlekuk dangkal.

Pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (*rotundatus*) yaitu pada ujung tumpul, tetapi tidak terbentuk sudut sama sekali, hingga ujung daun merupakan semacam suatu busur, terdapat pada daun yang bulat atau jorong atau pada bangun ginjal. Daun teratai (*Nymphaea lotus* L.) memiliki tepi yang bergigi artinya sinus tumpul sedang angulusnya lancip dan mempunyai pertulangan daun mencapai tepi daun. Tekstur pada daun ini tipis lunak (*herbaceous*) serta mempunyai warna hijau. Bunga

pada tanaman kenanga ini termasuk bunga tidak lengkap karena tidak dapat dibedakan antara kelopak dengan mahkota dan tidak mempunyai buah.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) teratai (*Nymphaea lotus* L.) termasuk ke dalam suku Nymphaeaceae yang memiliki ciri-ciri hidrofita atau tumbuhan yang tumbuh di rawa-rawa atau daerah-daerah yang tergenang air, terapung atau mempunyai akar yang dapat mencapai dasar air. Daun-daun terapung di air atau tenggelam, tetapi ada pula yang muncul di atas air. Bunga terpisah-pisah, aktinomorf dengan tenda bunga berbilang 3 sampai banyak yang berfungsi sebagai daun kelopak, atau hanya 6 daun tenda bunga yang tersusun dalam 2 lingkaran. Benang sari 3 sampai banyak, sebagian besar bersifat steril dan berubah menjadi bagian-bagian yang menyerupai daun-daun mahkota. Bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, kadang-kadang sama sekali tenggelam berjumlah 3 atau banyak, bebas satu sama lain atau berlekatan, seringkali tenggelam dalam dasar bunganya, masing-masing beruang banyak, tiap ruang dengan 1 atau sampai banyak bakal biji yang laminal. Buahnya buah kurung atau menyerupai buah buni. Biji mempunyai salut biji, kebanyakan dengan endosperm dan perisperm, lembaga lurus.

Kunci Determinasi

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6.
- 6b Dengan daun yang jelas.....7.

- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya..9.
 - 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....10.
 - 10 Daun keseluruhannya merupakan roset pada pangkal batang (golongan 7).....92.
 - 92a Tanaman air dan tanaman rawa.....93.
 - 93a Helaian daun tertancap serupa perisai.....**47. Nymphaeaceae.**
 - 1a Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4.....1. *Nymphaea*.
 - 1b Daun di bawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.....*Nymphaea lotus* L.
- Kunci determinasi teratai (*Nymphaea lotus* L.) sebagai berikut 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10a-92a-93a-Nymphaeaceae-1a-Nymphaea-1b-*Nymphaea lotus* L.

Menurut (Steenis, 2013) teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah yang vertikal, mengapung (bunga di tempat air yang dangkal muncul di atas air). Helaian daun lebar bulat memanjang, menancap serupa bentuk perisai, melekok keluar bergigi tajam di bagian bawah ungu tua, 15-50 x 12-45 cm. Bunga agak berbau busuk dan siang hari menutup. Daun kelopak pada pangkalnya melekat pada dasar bunga, dengan tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas, dari dalam berwarna semacam mahkota. Daun mahkota 13-28, putih, kadang-kadang ros atau merah. Benang sari kurang dari 100, dengan mahkota dipisahkan oleh suatu ruang yang kosong. Tangkai sari lebar, pipih, penghubung sari di atas ruang sari tidak diperpanjang. Ruang bakal buah dipisahkan oleh dinding tunggal. Buah masak di bawah air, serupa spons, membuka tidak beraturan, biji dengan selubung biji berbentuk kantung. Diselokan dan genangan yang tidak dalam. Kerapkali sebagai tanaman hias.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri dan aspek botani beberapa tumbuhan:
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.) memiliki habitus pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bentuk bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing. Bunga berbentuk payung hijau tua hingga kuning dan cokelat tua. Ditanam untuk dimanfaatkan bunganya.
 - b. Sirsak (*Annona muricata* L.) adalah pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset ujung mruncing tekstur seperti kulit, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, biji hitam dan daging buah putih. Bayak ditanam untuk dimanfaatkan buah dan daunnya.
 - c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) merupakan pohon, tinggi 2-7 m. Daun memanjang dan tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau di samping daun. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Banyak ditanam sebagai pohon buah-buahan.
 - d. Sirih (*Piper betle* L.) merupakan tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling, helaian daun bentuk jantung. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, di ujung dan berhadapan dengan daun. Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk.
 - e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) merupakan daun dan bunga pada akar rimpang di dalam tanah, mengapung, dan roset akar. Helaian daun lebar bulat bentuk perisai, melekuk keluar bergigi. Tulang daun yang menonjol keluar dengan jelas. Terdapat diselokan dan genangan yang tidak dalam. Kerapkali sebagai tanaman hias.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Aida, "Pohon Bunga Kenanga" www.anekabitmurah.com. dalam Goggle.com. 2018.
- Ajeng, "Pemangkasan Srikaya" warasfarm.wordpress.com. dalam Goggle.com. 2015.

- Akmalia, Tri Siska, "Identifikasi Tumbuhan Angiospermae dengan Kunci Determinasi Berbasis Flash sebagai Media Belajar untuk Siswa Kelas X SMA/MA" *Skripsi S1 Pendidikan Biologi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Anisa, "Khasiat Buah dan Sayur" *ardra.biz*. dalam *Google.com*. 2016.
- Arif, "Efek Samping Daun Sirih" *www.halodoc.com*. dalam *Google.com*. 2017.
- Armando dan Rochim, *Memproduksi Minyak Atsiri Berkualitas*, Cetakan I., Jakarta: Penerbit Penebar Swadaya, 2009.
- Arsenio, diakses melalui *pxhere.com* dalam *Google.com*. 2019.
- Fitia, "Tak Banyak Orang Tahu" *www.maenmasaan.online*. dalam *Google.com*. 2019.
- Hadi, "Sirsak dan Penelitian Pengobatan Kanker" *novehasanah.blogspot.com*. dalam *Google.com*. 2015.
- Haikal, "Srikaya" *bch.unesa.ac.id*. dalam *Google.com*. 2019.
- Hermawan, "Bibit Bunga Kenanga" *shopee.co.id*. dalam *Google.com*. 2019.
- Kamelila, Safarina, "Manfaat Buah Srikaya" *health.grid.id*. dalam *Google.com*. 2018.
- Liza, "Sirih" *ragamorganisme.blogspot.com*. dalam *Google.com*. 2012
- Muslih, "Bunga Teratai" *syaefulmegan.over-blog.com* dalam *Google.com*. 2019.
- Pertiwi, Agustina Ambar, Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Pinto, A C de Q, *Annona species*, Malaysia: University of Southampton, 1996.
- Riska, "Tanaman Kenanga" *bibitbunga.com*. dalam *Google.com*. 2016.
- Singh SP, *Fruits crops for Wastelan*, Judphur. India Scientific Publisher, 1992.
- Steenis, C. G, *Flora*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2013.

Steenis, C.G, *Flora*, Cet. 2., Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2013.

Wira, "Bunga Buah Sirsak" *steemit.com*. dalam *Google.com*. 2016.

Yuniarti, T, *Ensiklopedia Tanaman Obat Tradisional*, Cet. I., Yogyakarta: MedPress, 2008.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum II!

Jawab:

Tumbuhan kenanga, sirsak dan srikaya berasal dari ordo yang sama yaitu Magnoliales dan suku Annonaceae yang memiliki ciri khasnya berbuah banyak, berkayu dengan daun-daun tunggal yang duduknya tersebar atau berseling, tanpa daun penumpu, bunga banci, jarang berkelamin tunggal atau ganda, aktinomorf. Dan tumbuhan sirih termasuk ke dalam ordo Piperales yang memiliki ciri khas tera kadang-kadang batang berkayu dan berbuku, daun tunggal dan memiliki bau aromatis, perbungaan berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal atau banci, digunakan sebagai bumbu masak. Sedangkan teratai berasal dari ordo Nymphaeales dengan ciri khasnya memiliki batang yang sebagian besar tenggelam di dalam air, daun berwarna hijau, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil, memiliki tenda bunga, permukaan daun mengandung lapisan lilin.